

ЎЗБЕКИСТОНДА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ СОҲАСИНИ ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАР АСОСИДА РИВОЖЛАНТИРИШ

Абдуллаев Жамшид Обидович
SamDU Urgut Filiali, “Biznesni boshqarish va aniq fanlar” kafedراسи assistenti.
jamshed1980@gmail.com

Аннотация ушбу илмий мақолада бутун дунёда Телекоммуникация соҳасини инновацион технологиялар асосида ривожлантириш, Ўзбекистонда телекоммуникация хизматлари сифатига таъсир этувчи кўрсаткичларнинг иқтисодий ривожига таъсири жамиятнинг телекоммуникация хизматларига бўлган талабларини сифатли қондиришда интернет, уяли алоқа каби хизматларни янада ривожлантириш муҳим аҳамият касб этишига алоҳида эътибор қаратилган. Иқтисодийнинг жадал рақамлашуви ва мазкур жараённинг асосини ташкил қилувчи телекоммуникация хизматларини ривожлантиришга бугунги кунда алоҳида эътибор қаратилганлиги бўйича таклиф ва тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: Телекоммуникация, уяли алоқа, интернет, Технологиялар, Маълумот узатиш, провайдерлар, рақамли иқтисодий, SMS, GSM, 4G, 5G

Кириш. Янги Ўзбекистон иқтисодийтини сифат жиҳатдан ривожлантиришда Телекоммуникация ва ахборотлаштириш хизматларини жаҳон иқтисодийтини рақамлаштиришнинг истиқбол тенденцияларига мувофиқ ҳолда тараққий эттириш юзасидан кенг қамровли ислохотлар амалга оширилмоқда. “Телекоммуникация ва ахборотлаштириш хизматларининг ривожланиши бевосита аҳолининг ҳаёт сифати даражасини яхшилашга, вақт ва маблағларини тежашга йўналтирилган. Мамлакат аҳолисининг давлат электрон хизматларидан фаол фойдаланиши, электрон тижорат доирасида маҳсулотларни сотиб олиш ва буюртмаларни амалга ошириши, электрон тўловлар тизими орқали банк ҳисоб варақларини масофадан бошқариш кундалик воқеликка айланди”⁵⁶. Мазкур вазифаларни самарали амалга оширишда, жумладан Телекоммуникация хизматларининг назрий-институционал асосларини занжирли муносабатдаги ўзаро боғланишига кўра такомиллаштириш, мақсадли параметрлар асосида Телекоммуникация хизматларига киритилаётган инвестицияларнинг мултипликатив самарасини баҳолаш, соҳани истиқболда ривожлантиришнинг прогноз кўрсаткичлари аниқлик даражасини ошириш йўналишидаги тадқиқотларни чуқурлаштириш муҳим аҳамият касб этади.

Иқтисодийни ривожлантириш шароитида мамлакатимизда изчиллик билан амалга оширилаётган барча ислохотларнинг бош мақсади – мамлакат аҳолисига фаровон, бахтли ҳаёт кечириш учун шарт-шароитлар яратиб бериш ва аҳоли турмуш даражаси кўрсаткичлари бўйича жаҳонда пешқадамлик қилаётган давлатлар сафидан муносиб ўрин егаллашини таъминлашдан иборат.

Мамлакатда анча йиллар давомида амалга оширилаётган ҳамда иқтисодий ислохотлар занжирининг муҳим бўғинларидан бири бўлган хизматлар соҳаси бундан истисно эмас. Шунинг учун ҳам Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28-январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққий стратегияси тўғрисида” ПФ-60 Фармонининг 34-мақсади: “Худудларнинг муҳандислик – коммуникация ва ижтимоий инфратузилма тизимини ҳамда хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантириш”, деб номланиши бежизга эмас.

Рақамли иқтисодий шароитида хизматлар соҳаси иқтисодийнинг реал секторига нисбатан жадал суръатлар билан ривожланиб бормоқда. Бугунги кундаги жаҳон иқтисодийдаги глобаллашув тенденцияларини ҳисобга оладиган бўлсак, иқтисодийтимиздаги таркибий ўзгаришлар, ўз навбатида аҳоли фаровонлигини ошириш билан бирга миллий иқтисодийтимизни хизматлар соҳаси билан тўлдиришга ҳам боғлиқ.

Мавзу бўйича адабиётлар таҳлили

Худудий алоқа хизматлари тизимини ривожлантириш тарихини ўз тадқиқотларида кўриб чиққан олимлар: Блинов Д.В., Воронина А.А., Игишев К.А., Нарматов Н.С., Нарозников Н.К., Окюлов О.О., Сартания Г.Е., Филющенко Л.И., Шаблова Э.Г. [1], Баринов К.К., Нарозников Н.К. [2], Мирзаев К.Ж., Пардаев М.К. [3], Прищепа С.И. [4].

⁵⁶ <https://www.norma.uz/parlament-habarlari/aloqa-tarihi> - aktni rivojlantirish tarihi

Тадқиқот методологияси

Ушбу тадқиқотда бизнес мантики таҳлил ва синтез, гуруҳлаш, абстраксия, индуксия ва дедуксия усулларидан фойдаландик..

Таҳлил ва натижалар

Телекоммуникация хизматлари тизимининг ривожланиши аҳоли турмуш шароитларини янада яхшилаш билан бир қаторда корхоналар, ташкилотлар ҳамда муассасаларда фаолият олиб бораётган ходимларга қўлай меҳнат шароитларини яратишга ҳамда улар меҳнатининг жозибадорлигини оширишга хизмат қилади. Буларнинг барчаси телекоммуникация хизматларининг социал натижасидир. Социал самара, самарадорлик сўзлари адабиётда кўп йиллардан бери учраса-да, ҳалигача телекоммуникация хизматлари фаолияти социал самараси, унинг мезони нима, у қандай кўрсаткичлар билан баҳоланади ва ўлчанади, деган саволларга ҳалигача тўлиқ жавоб йўқ.

Умуман олганда, инсоннинг ҳар томонлама ва уйғун ривожланиши учун замин яратишни мақсад қилиб қўйган жамиятнинг пировард социал натижага эришуви социал самарадорлик мезонидир.

Жамиятнинг ҳозирги ривожланиш босқичида мукамал инсоннинг камол топишида кўмаклашувчи ҳар қандай восита социал самарадорлик мезони ҳисобланади.

Телекоммуникация хизматлари учун социал самарани битта мезон билан ўлчаб бўлмайди. Уни бир нечта мезон билан ўлчаш талаб қилинади.

Телекоммуникация хизматларида социал самарани ўрганиш ва ўлчашда унинг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олиш мақсадга мувофиқ. Телекоммуникация хизматларидаги социал самарани иккига бўлиш мумкин:

- аҳолининг телекоммуникация хизматларидан олинган социал самараси ёки телекоммуникация хизмати самараси;
- Телекоммуникация хизматлари ходимларининг меҳнат ва турмуш шароитини яхшилаш билан боғлиқ бўлган социал самара.

Телекоммуникация хизматларида “сотувчи – сотиб олувчи” даражасида бевосита учрашув рўй беради - Алока корхона (ташкилот)лари “хизматларни сотувчи”, аҳоли ҳамда турли корхона, ташкилот ва муассасалар эса “сотиб олувчи” мақомида бўлади. Социал самаранинг шакли – телекоммуникациялар хизматларининг натижасидир.

Фан-техника, жумладан, ахборот технологиялари тараққиёти ютуқларини телекоммуникация тизимига тадбиқ қилиш меҳнат шароитини, аниқроғи, телекоммуникация ходимлари ишининг социал самарасини оширишда муҳим омиллардан бири ҳисобланади.

Мижозлар эа бўладиган социал самара билан телекоммуникация хизматлари ходимлари эга бўладиган социал самара ўзоро боғлиқ ва бир – бирини тақозо этади. Телекоммуникация хизматлари ходимлари оладиган социал самара мижозлар эришадиган социал самарага нисбатан омил ролини ўйнайди. Бошқача қилиб айтганда, телекоммуникация хизматлари сифатини ортиши-аҳоли турмуш даражасини ҳамда корхона ва муассасалар ходимлари иш шароитининг яхшиланишига олиб келади.

Яъни, юқорида таъкидланганидек, телекоммуникация хизмати сифати ошса мижозлар эришадиган социал самарадорлик ҳам ошади.

Бизнинг фикримизча телекоммуникация хизматлари сифатига баҳо беришда қуйидаги кўрсаткичлардан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир:

- аҳоли жон бошига тўғри келадиган телекоммуникация хизматлари ҳажми даражаси;
- аҳолининг телекоммуникация хизматларига қамраб олинмиш даражаси;
- аҳолининг телекоммуникация шахобчалари билан таъминланиш даражаси;
- телекоммуникация хизматлари бозорида мижозларнинг қониқиш коэффициенти;
- телекоммуникация хизматидан фойдаланишдан бош тортган мижозлар коэффициенти;
- телекоммуникация хизматларида янги мижозлар улуши коэффициенти.

1-жадвал

Телекоммуникация хизматлари сифатига таъсир этувчи кўрсаткичлар

№	Кўрсаткичлар	Ифодаланиши	изоҳ
1.	Аҳоли жон бошига тўғри келадиган алока хизматлари ҳажми даражаси	$A_o = \frac{(D + M)}{A_x} \times 100$	Д-Доимий аҳоли кўрсатилган телекоммуникация хизматлари ҳажми (млрд.сум), М-Мигрантларга кўрсатилган телекоммуникация хизматлари ҳажми (млрд.сум),

			A_x -телекоммуникация хизматлари ҳажми (млрд.сўм),
2.	Аҳолининг телекоммуникация хизматларига қамраб олиниш даражаси	$Q_d = \frac{A_x}{D} \times 100$	A_x -телекоммуникация хизматлари ҳажми (млрд.сўм), Д-Доимий аҳоли кўрсатилган Телекоммуникация хизматлари ҳажми (млрд.сўм),
3.	Аҳолининг телекоммуникация шахобчалари билан таъминланиш даражаси	$A_{sh} = \frac{U_{sh}}{D} \times 100$	U_{sh} - аҳолининг телекоммуникация хизматлари кўрсатувчи шахобчалари сони (дона), Д-Доимий аҳоли кўрсатилган телекоммуникация хизматлари ҳажми (млрд.сўм),
4.	Телекоммуникация хизматлари бозорида мижозларнинг қониқиш коэффициенти	$M_{qd} = \frac{N_{ms}}{M_{ms}}$	Нмс- норози мижозлар сони, одамлар (киши), Ммс - мижозларнинг умумий сони, одамлар (киши),
5.	Телекоммуникация хизматидан фойдаланишдан бош тортган мижозлар коэффициенти	$X_{btd} = \frac{M_{xbts}}{M_{mus}}$	$M_{хбц}$ – телекоммуникация хизматидан фойдаланишдан бош тортган мижозлар сони (киши), $M_{мус}$ – даврдаги мижозларнинг умумий сони (киши),
6.	Телекоммуникация хизматларида янги мижозлар улуши коэффициенти	$Y_{muk} = \frac{Y_{as}}{U_s}$	Y_c –даврда янги мижозлар сони (киши), U_c – даврда мижозларнинг умумий сони (киши).

Иқтисодиётнинг тармоқ ва соҳаларига ахборот-коммуникация технологияларининг кенг жорий этилиши натижасида меҳнат шароити ва табиатининг яхшиланиши – телекоммуникация хизматлари социал самарадорлигининг моҳиятини ифодалайди.

Бизнинг фикримизча, аввало телекоммуникация хизматларидаги асосий мезонларини қуйидаги гуруҳларга бўлиб ўрганиш мақсадга мувофиқ:

- биринчидан, тезлик - бу ахборот хабарини ёки хатни мижозларга қанча муддатда ёки вақт оралиғида етказиб беришлари билан белгиланади. Шиддат билан ахборотлаштириш, техника-технологиялар асрида ахборот дунёсида давлат чегаралари деган тушунчалар ўз аҳамиятини йўқотди. Худудий жойлашувидан қатъий назар кундалик ҳаётимизга турли – туман ахборотлар Интернет глобал тармоғи орқали кириб келиши кузатилиб, интернет тезлиги 3 баробарга ошди – 10,89 Мбит/с дан 32,26 Мбит/с гача ни ташкил этди;

- иккинчидан, ахборот узатишнинг аниқлиги. Рақамли ва аналог турлар учун бу кўрсаткич бошқача (масалан, аналог эшиттириш пайтида сигнални бузишга сабаб бўлувчи шовқин ва бошқалар ҳоказолар). Узатилган ахборотлар аҳоли ва жамоат бирлашмаларининг сиёсий фаоллигини оширишда, давлат иқтисодиётини ривожлантиришга доир қарорларни ўз вақтида қабул қилинишида алоҳида аҳамият касб этади;

- учинчидан, ускуналарнинг ишончлилиги ва маълумотлар етказилишининг хавфсизлиги. Қурилмаларнинг чидамлилиги текширилади (масалан радио эмиссия фонлари, қувват ва электр энергияси истеъмоли ўлчанади).

Шу билан биргаликда хабарларнинг махфийлиги, инвестиция масалалари, хабарларни етказишдаги хавфсизлик қодаларига амал қилиш билан бирга ҳар бир хизмат турининг сифат ва самарадорлигига таъсир этувчи омиллар алоҳида аҳамиятга эга.

Шунингдек, корхона ва ташкилотлар учун банк ҳисоб-варақларини масофадан бошқариш тизимлари орқали реал вақт режимида банк ҳисоб-варақларидаги маблағларни тасарруф этиш ва тоъловларни амалга ошириш, валюта маблағлари сотиб олиш (конвертация) учун буюртманомани электрон шаклда хизмат кўрсатувчи банкка юбориш, ойлик иш ҳақи ва унга тенглаштирилган

тўловларни ўтказиш учун электрон қайдномани банкка узатиш ва бошқа хизматлардан фойдаланиш бўйича имкониятлар яратилди⁵⁷.

Хулоса ва таклифлар

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, рақамли технологияларнинг барча соҳа ва одамлар ҳаётига жадал кириб келиши – телекоммуникация хизматлари фаолиятининг социал самарадорлигини оширишда асосий омил бўлмоқда.

Шуни таъкидлаш лозимки, ҳар қандай фаолият самарадорлиги (натижага): мавжуд ресурслар ва қилинадиган харажатлар билан боғлиқ.

Телекоммуникация хизматлари самарадорлигини аниқлашда қилинган харажатларни фаолият натижаси - хизмат қиймати ёки даромад, фойда каби кўрсаткичлар билан солиштирилади.

Телекоммуникация хизматларини самарадорлигини оширишнинг босқичларини ўрганишда қуйидагиларни алоҳида эътироф этиш жоиз деб ҳисоблаймиз:

Биринчидан, телекоммуникация хизматларини зарарсиз ишлаши учун зарур бўлган максимал харажат миқдорини ҳисобга олган ҳолда иш юритиш.

Иккинчидан, телекоммуникация хизматлари харажатларини тежаш йўналишлари аниқлаб олиш.

Учинчидан, телекоммуникация хизматлари харажатларининг умумий ҳажми режасини тузиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Хулоса ўрнида шуни қайд этиш лозимки, ҳар бир Телекоммуникация хизмати кўрсатувчилар операторларнинг иш ҳажмини оператор томонидан қайта ишланган хабарлар сони (чиқувчи, кирувчи, транзит) бўйича баҳоланса мақсадга мувофиқ булар эди. Бизнинг фикримизча, оператор томонидан бажарилган иш ҳажми баҳолаб борилса, ўз-ўзидан оператор томонидан истеъмолчиларга кўрсатиладиган хизматлар сони ошиб кетади (хизматлар сони, чиқувчи хабарлар сони билан белгиланади, сабаби улар даромад келтиради).

Фойдаланган адабиётлар

1. Блинов Д.В., Воронина А.А., Игишев К.А., Нарматов Н.С., Нарозников Н.К., Окюлов О.О., Сартания Г.Е., Филющенко Л.И., Шаблова Э.Г. - Хизматлар: иқтисодий ва ҳуқуқий жихатлар: Монография Екатеринбург: УСТУ-УПИ, 2008.П. 60
2. Баринов КК, Нарозников НК Алока хизматлари: фуқаролик-ҳуқуқий жихатлари: Монография. Рязань, 2004 год. 73-бет
3. Мирзаев ҚҲ, Пардаев МҚ “Хизмат ко 'rsatish sohasi iqtisodiyoti” Дарслик. Т.: “IQTISODIYOT-MOLIYA”, 2014. 384-бет
4. Прищепа С.Ю. Алока соҳасида фуқаролик-ҳуқуқ тартибга солиш. Толкать. Канд. юрид. Фанлар: - Краснодар: РСЛ, 2005 год. П.10

⁵⁷ Масофадан хизмат кўрсатиш тизимлари. www.cbu.uz/uzc/node/45262